

MODULO V DELL'ACCADEMIA TOOLS4CAP

IL RUOLO DEGLI STRUMENTI QUANTITATIVI INNOVATIVI NELLO SVILUPPO DELL'ARCHITETTURA VERDE E DEGLI ECO-SCHEMI DELLA PAC

Rapporto di sintesi

Introduzione

L'applicazione efficace degli strumenti di modellazione svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di **piani strategici della PAC (CSP) inclusivi e solidi, in linea con il Nuovo Modello di Erogazione**. Questo approccio passa dalla conformità alla performance, riequilibrando le responsabilità e richiedendo interventi nazionali personalizzati basati su esigenze specifiche. In questo contesto, questi strumenti forniscono la base analitica necessaria per creare strategie nazionali adattabili e trasparenti, in grado di soddisfare gli obiettivi generali dell'UE.

Questo rapporto si basa sul lavoro della [Tools4CAP Academy](#) - Modulo V, che è stato progettato per offrire una guida chiara sull'uso degli strumenti di modellazione, analizzando al contempo i loro principali vantaggi, limiti e barriere per la loro attuazione. Inoltre, questo modulo ha cercato di dimostrare la loro applicazione pratica all'interno dei Piani strategici della PAC attraverso scenari reali e casi di studio provenienti dai Paesi Bassi e dalla regione francese dell'Occitania.

ORGANIZZATORE:

26 GIUGNO 2025

ONLINE

39 PARTECIPANTI da 17 PAESI

(Autorità pubbliche, organi di governo, ricercatori, innovatori e altri soggetti interessati al settore agricolo)

PRESENTAZIONI E VIDEO REGISTRATI [QUI](#)

Se vedete questa icona, fate clic per vedere la presentazione

Se vedete questa icona, fate clic per vedere il video

Principali punti salienti del modulo

Il [modulo V](#) della [Tools4CAP Academy](#), organizzato dall'Associazione europea per l'innovazione nello sviluppo locale ([AEIDL](#)), è stato specificamente dedicato alla presentazione di strumenti di modellazione e previsione, collegati a **metodi quantitativi innovativi per gli ecoschemi e l'architettura verde** per analizzare l'impatto dei piani strategici della PAC. Il modulo si è svolto online il 26 giugno 2025, con la registrazione di 39 professionisti provenienti da 17 Paesi.

Questo modulo è il risultato del lavoro intrapreso da [Wageningen Social & Economic Research](#) (WSER), come dettagliato nel rapporto [Methodological Guidelines](#), che mira a incoraggiare gli utenti finali ad applicare gli strumenti di modellazione durante la progettazione e l'attuazione dei Piani strategici della PAC.

L'utilizzo di strumenti di modellazione appropriati svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia e l'inclusività dei piani strategici della PAC e nell'allineare i piani alle esigenze del Nuovo Modello di Erogazione, creando DSN solidi, adattabili e trasparenti allineati agli obiettivi dell'UE.

Ana González, del Wageningen Social & Economic Research, ha sottolineato che gli strumenti di modellazione offrono approfondimenti quantitativi che possono aiutarci a **comprendere meglio le complesse relazioni tra aspetti economici, ambientali e sociali**, compresi i principali compromessi. Questo è fondamentale per un approccio integrato alla definizione delle politiche. Per un'applicazione "informativa", è inoltre fondamentale che i modelli rappresentino le variabili chiave e le loro interazioni all'interno del sistema in esame, richiedendo talvolta la combinazione di conoscenze economiche, agronomiche, ecc. Se pertinente, gli strumenti (utilizzati singolarmente o in combinazione) dovrebbero coprire tutte le fasi della filiera e riflettere adeguatamente le dinamiche di mercato. Per quanto possibile, si dovrebbe tenere conto anche del comportamento/decisioni degli agricoltori e delle condizioni locali.

Questo modulo fa parte della [Tools4CAP Academy](#), che mira a fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo delle capacità e l'apprendimento tra pari per sviluppare un programma di formazione interessante e su misura per soddisfare le esigenze degli utenti finali. [Tools4CAP](#), coordinato da [ECORYS](#), è un progetto inserito nel Programma Horizon che coinvolge 21 organizzazioni partner provenienti da 18 Paesi dell'UE con competenze di spicco in materia economica, ambientale, climatica e sociale, nuove fonti di dati e tecnologie di monitoraggio, nonché in materia di coinvolgimento degli stakeholder, dati e indicatori sociali, ambientali e relativi al benessere degli animali, in contesti di sviluppo agricolo e rurale.

Panoramica generale: Strumenti di modellazione

Ana González

Ricerca economica e sociale di Wageningen

Le linee guida presentate nel quinto modulo e delineate nel documento sono state sviluppate nell'ambito del compito Screening e sviluppo di strumenti quantitativi innovativi. Alcuni di questi strumenti sono stati selezionati per essere implementati nei casi di studio realizzati nel laboratorio di replica: dimostrazione, supporto all'adattamento e adozione.

Nel contesto di Tools4CAP, l'etichetta "strumenti di modellazione" si riferisce a un insieme di modelli matematici/econometrici e di metodologie di analisi per effettuare valutazioni ex-ante ed ex-post della PAC, generando prove quantitative basate su dati statistici. Questi strumenti svolgono un ruolo cruciale, fornendo una metodologia per condurre una valutazione ex-ante del potenziale impatto di misure politiche alternative, nonché per le valutazioni intermedie e le valutazioni ex-post. In poche parole, **il ruolo di questi strumenti è quello di fornire approfondimenti quantitativi per aiutare i responsabili delle politiche a comprendere gli impatti potenziali e quelli ottenuti finora**, consentendo loro di prendere decisioni politiche più informate.

Le linee guida presentate durante il modulo sono state preparate prestando particolare attenzione agli aspetti pratici del loro utilizzo, al fine di illustrare il potenziale contributo al processo decisionale. Tuttavia, l'attenzione principale è rivolta alla condivisione di lezioni chiave che potrebbero essere utili quando si pensa di condurre un tipo di analisi simile.

Anche se nessun singolo strumento è in grado di rispondere a tutte le questioni politiche, l'uso corretto degli strumenti di modellazione può supportare in modo significativo la gestione adattiva. Gli strumenti di modellazione consentono ai responsabili politici di anticipare le tendenze, simulare gli impatti delle politiche e valutare vari scenari, migliorando così la coerenza, la legittimità e la trasparenza dei documenti di strategia nazionale.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

AMPIA CATEGORIA	DESCRIZIONE	STRUMENTI
Strumenti di modellazione su larga scala	Modelli quantitativi che si concentrano principalmente sulla simulazione di scenari, interventi o impatti. Nel contesto di Tools4CAP, la grande scala si riferisce a modelli di portata europea o globale, compresi i dettagli a livello di Stati membri	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Strumenti di modellazione a piccola scala	Insieme eterogeneo di strumenti. Include anche modelli di simulazione. In alcuni casi, la loro portata geografica è più limitata rispetto al caso precedente, ad esempio viene coperto solo un Paese. Questi strumenti hanno anche un livello di granularità più elevato e possono includere regioni e/o tipi di aziende agricole. Questa categoria comprende anche strumenti di modellazione con una struttura più semplice (ad esempio, calcolatori basati su Excel)	<ul style="list-style-type: none"> • Strumento di simulazione dell'azienda agricola a schema ecologico • Strumento di calcolo del reddito agricolo basato sulla RICA • FARMDYN • Modello FAPRI Irlanda • FARMIS (DE) • FMI-CAP • KOBALAMI (NL) • Strumento SiTFarm (SI)
Economia sperimentale	Consente di generare dati in un ambiente controllato per analizzare le relazioni tra l'intervento di interesse e il comportamento effettivo delle persone o le intenzioni dichiarate	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorio (esperimenti di laboratorio) • Esperimenti sul campo contestualizzati • Sperimentazione controllata randomizzata • Esperimento a scelta discreta (DCE)

Panoramica degli strumenti selezionati. Strumenti4CAP 2024. Prodotto finale 2.3

Quali sono le fasi da seguire quando si utilizzano gli strumenti di modellazione?

- 1 **Per iniziare** – Gli utenti finali definiscono la questione politica/di ricerca e si rivolgono al team di modellazione con le giuste competenze.
- 2 **Sforzo congiunto** – Gli utenti finali e il team di ricerca definiscono la "trama" dello scenario e si accordano sulle ipotesi e sugli indicatori di output che saranno prodotti.
- 3 **Esecuzione del modello** – Il team di modellazione raccoglie gli input necessari al modello, simula lo scenario e genera i risultati del modello.
- 4 **Convalida** – I risultati del modello vengono condivisi con le parti interessate per la convalida.
- 5 **Finalizzazione** – Il feedback fornito dalle parti interessate viene utilizzato per perfezionare l'esercizio di modellazione e fornire la serie finale di risultati.

Per concludere questa panoramica generale, si sottolinea che il **successo dell'implementazione degli strumenti di modellazione dipende non solo dalla capacità tecnica, ma anche da una forte collaborazione tra modellatori e responsabili politici**. Per raggiungere questo obiettivo, lo sviluppo delle capacità, la comunicazione chiara delle ipotesi e dei risultati, la convalida delle parti interessate e la diffusione attenta sono tutti elementi critici.

Esperimento di scelta discreta nella regione dell'Occitania

Pauline Mace

Oréade-Brèche

Durante il modulo, **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** ha presentato questo strumento e tutti gli elementi, le componenti e le opportunità che presenta. Il DCE fornisce un metodo strutturato e basato sull'evidenza per comprendere le preferenze e i comportamenti degli agricoltori in relazione alle misure agroambientali, comprese le stime della disponibilità a pagare o accettare per specifici attributi politici.

Lo strumento **migliora anche la trasparenza, la coerenza e il coinvolgimento delle parti interessate** nel ciclo politico, stimolando l'iscrizione in vari scenari politici, sostenendo la valutazione ex-ante e la progettazione di interventi mirati.

	Alternative 1	Alternative 2	Alternative 0
Attributo 1 - Restrizioni all'agricoltura	Livello 1 - Moderato (uso ridotto di pesticidi)	Livello 3 - Rigoroso (nessun uso di pesticidi)	Non trovo nessuna delle proposte adatte - non sono disposto a partecipare al programma a queste condizioni
Attributo 2 - Durata del contratto	Livello 3 - 3 anni	Livello 1 - 5 anni	
Attributo 3 - Importo del pagamento	Livello 2 - 150€ per ettaro	Livello 3 - 200€ per ettaro	
A voi la scelta:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Componenti di base del DCE

Strumento DCE passo dopo passo:

- ✓ La prima fase consiste nel definire l'obiettivo della valutazione o della progettazione, identificando il contesto decisionale. Per questa fase, le principali attività da sviluppare sono la ricerca a tavolino, le consultazioni e i workshop.
- ✓ La seconda fase consiste nello sviluppo di attributi e livelli, identificando, raffinando e convalidando gli attributi rilevanti per le politiche. I compiti principali di questa fase sono legati alla revisione della letteratura, alle interviste e ai focus group.
- ✓ Il passo successivo consiste nel definire le caratteristiche chiave e le loro variazioni. Questo dovrebbe essere fatto insieme all'Autorità di gestione e, soprattutto, parlando con gli agricoltori e gli altri stakeholder per assicurarsi che abbia senso per loro.
- ✓ Progettare l'esperimento e creare combinazioni statisticamente efficienti di compiti e scegliere il metodo di elicitazione (opt-out, scelta forzata, ecc.). In questa fase è importante utilizzare software di progettazione come [Ngene](#) e [JMP](#).
- ✓ Progettare, testare e perfezionare l'intero strumento d'indagine per garantire chiarezza, coerenza e comprensione da parte dei rispondenti. Prima di iniziare, si raccomanda di testare l'indagine con un piccolo gruppo di agricoltori. Questa prova aiuta a modificare l'indagine, se necessario, e a perfezionare il disegno sperimentale finale.
- ✓ Svolgimento della raccolta dati vera e propria. In questa fase, il sondaggio viene inviato agli agricoltori. Essi scelgono le opzioni che preferiscono tra quelle che presentiamo. Questo può avvenire online (spesso preferito) o di persona con interviste formative.
- ✓ La fase finale consiste nella stima delle utilità parziali, delle preferenze del modello e dell'eterogeneità (analisi statistica e conclusioni). Sarà importante tradurre i risultati del modello in informazioni utili. Un software econometrico (R o Stata) potrebbe essere d'aiuto.
- ✓ Infine, le attività di reporting, comunicazione e divulgazione dei risultati ai decisori e alle parti interessate potrebbero concludere questa metodologia.

L'esperimento di scelta discreta (DCE) è un metodo quantitativo di preferenza dichiarata, utilizzato per rilevare il modo in cui gli individui valutano le diverse caratteristiche della politica quando decidono di iscriversi (o meno) a un programma. Questo strumento supporta i decisori politici nella progettazione di interventi politici efficaci e ottimizza l'adesione.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Domande, riflessioni e dubbi sul caso francese

Durante lo spazio dedicato alle domande e alle risposte con i partecipanti, sono state sollevate diverse questioni che hanno facilitato un'esplorazione più approfondita delle dimensioni metodologiche e pratiche del caso francese nella regione dell'Occitania e del relativo esperimento di scelta discreta.

Le domande più importanti sono state quelle relative alla **solidità statistica e all'interpretazione dei risultati**. È stata posta una domanda sul numero ideale di interviste necessarie per garantire la validità dei dati e la risposta ha indicato che, *sebbene si raccomandino almeno 100 risposte, il numero preciso si adatta alla complessità del disegno, sottolineando l'esistenza di una formula specifica per il suo calcolo*. Questa formula tiene conto del numero di attributi da stimare, del numero di compiti di scelta per rispondente e del numero di alternative per compito.

Per quanto riguarda i **principali vantaggi dell'utilizzo del DCE nella progettazione e nella valutazione dei Piani strategici della PAC**, i partecipanti hanno sottolineato che

una migliore comprensione delle preferenze reali degli agricoltori, la stima della disponibilità a pagare/accettare di adeguare i livelli di pagamento o di migliorare l'orientamento e la rilevanza delle misure agroambientali sono i principali vantaggi selezionati per l'utilizzo del DCE nella progettazione e nella valutazione dei Piani strategici della PAC.

Anche l'interpretazione dei valori di utilità ha suscitato interesse tra i partecipanti. È stato chiarito che, *sebbene la stima diretta della disponibilità a pagare non fosse un obiettivo in questo caso, questi valori sono fondamentali per comprendere l'importanza relativa degli attributi, anche senza un'esplicita monetizzazione*. Infatti, è stata affrontata l'assenza di una variabile monetaria nel disegno, spiegando che, sebbene teoricamente possibile, ragioni metodologiche e di contesto hanno portato alla sua omissione a favore di risultati realistici e precisi nell'ambito dello studio.

Strumento di simulazione dell'eco-schema nei Paesi Bassi

Roel Jongeneel

Ricerca economica e sociale di Wageningen

Remco Schreuder

RVO (Organismo pagatore olandese)

Nei Paesi Bassi, l'intervento si concentra sull'**analisi e la ricalibrazione dell'eco-schema olandese, un sistema di ricompensa flessibile e basato su punti**, adattato alle caratteristiche specifiche di ogni azienda agricola. Lo scopo del sistema è contribuire al raggiungimento di cinque obiettivi ambientali attraverso 22 eco-attività. Questa struttura vuole essere **flessibile ed equa, riconoscendo le differenze regionali** e le strutture delle singole aziende agricole.

Una parte fondamentale di questo lavoro è incentrata sulla definizione di soglie di punti per i diversi modelli di performance (bronzo-argento-oro) e sulla decisione di

come distribuire i punti tra i cinque obiettivi nelle diverse regioni, con il supporto di un quadro modellistico che combina **FARMDYN** (che simula il processo decisionale a livello di azienda agricola e il suo impatto economico), **AGMEMOD** (che proietta i prezzi di mercato) e il **simulatore di eco-schema** (che calcola i pagamenti). Questo modello consente di valutare come i cambiamenti nella struttura del programma influenzino la partecipazione degli agricoltori e i risultati dei pagamenti, ma anche se la piena integrazione è ancora in fase di sviluppo, il loro uso combinato fornisce già un valido supporto per la pianificazione e l'adeguamento del programma.

Uno degli insegnamenti principali di questo lavoro è che la co-creazione con gli agricoltori è molto efficace. La combinazione di test pilota sul campo e modellazione scientifica ha aggiunto un valore significativo. Tuttavia, è stato osservato che l'utilizzo di modelli nelle fasi iniziali del processo, prima dell'avvio dei test pilota, avrebbe potuto migliorare la progettazione del sistema.

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

D'altra parte, è stata anche sottolineata l'importanza del **Sistema di Valutazione della Sostenibilità (SRS)**, sviluppato dal governo e sostenuto dagli agricoltori e dagli stakeholder, che **valuta le aziende agricole in base alle loro azioni di sostenibilità** in aree come il clima, le

risorse naturali, la biodiversità e il paesaggio. Ogni obiettivo ha i suoi indicatori chiave di prestazione (KPI) e gli agricoltori guadagnano punti implementando le misure pertinenti; il numero di punti determina il pagamento finanziario che ricevono per ettaro.

Poiché ogni azienda agricola è diversa, per garantire l'equità si utilizza un tasso di pagamento medio, anche se l'importo effettivo può variare a seconda del punteggio dell'azienda.

Remco Schreuder, RVO

Domande, riflessioni e dubbi sul modello olandese

Nel corso della sessione, i partecipanti hanno posto diverse domande interessanti che hanno permesso di approfondire la metodologia e l'applicazione dei nostri modelli. Ad esempio, **come i modelli tengono conto degli impatti ambientali**. È stato spiegato che, sebbene gli eco-schemi siano fondamentalmente progettati per ridurre l'impatto ambientale e climatico e il quadro di

riferimento include indicatori per misurare questi risultati, i piani iniziali per una valutazione completa dell'impatto ambientale sono stati modificati a causa dei limiti delle risorse. L'attenzione si è spostata sul sostegno diretto agli agricoltori nella transizione verso pratiche più sostenibili attraverso gli incentivi degli eco-schemi.

Sono state sollevate domande sulla fattibilità di un'applicazione efficace di questi modelli, date le scadenze spesso strette associate a processi come le valutazioni ex-ante. È stato chiarito che è assolutamente possibile: *anche in tempi limitati, questi modelli possono stabilire una solida base per la successiva progettazione degli interventi, migliorando significativamente la qualità e l'affidabilità dello sviluppo delle politiche, anche se il loro pieno potenziale non viene realizzato nelle prime fasi* (Remco Schreuder, Organismo pagatore della PAC olandese).

La discussione si è poi spostata sull'attuazione, con i partecipanti che hanno chiesto **se gli stessi valori di punteggio per le misure fossero applicati in tutti i Paesi Bassi** e come venisse monitorata l'attuazione nelle aziende agricole. È stato detto che, *nonostante le differenze contestuali tra le regioni olandesi, il sistema di punti per ogni misura è stato mantenuto coerente a livello nazionale*: l'attuazione a livello di azienda agricola è stata monitorata attraverso diverse attività di monitoraggio, specificamente adattate ai vari tipi di azienda.

C'è stato anche il tempo di chiedere ai partecipanti **quali fossero le aree o gli elementi di impatto che ritenevano potessero essere replicati in altri Paesi e regioni**, e le risposte hanno mostrato che il sistema di menu a punti per la flessibilità degli agricoltori, la partecipazione attiva e il feedback degli agricoltori e lo strumento di simulazione per gli agricoltori e la politica sarebbero stati i più importanti.

Un'altra domanda chiave ha riguardato la tempistica della **revisione ex-ante e intermedia e le sue implicazioni per l'adattamento delle politiche**. È stato spiegato che, per questo periodo, la revisione è iniziata nel 2023, con una raccolta intensiva di dati che continua per tutto il 2024, e le misurazioni sono adattate per riflettere la diversità dei tipi di aziende agricole. Questa revisione serve principalmente per la prossima Politica Agricola Comune (PAC), ma, in quanto compito di natura continuativa, può certamente fornire spunti preziosi per potenziali adeguamenti programmatici.

Spazio per la discussione aperta e la riflessione tra i partecipanti

Durante la sessione è stato previsto uno spazio di partecipazione per favorire uno scambio più interattivo di idee, esperienze e opinioni. Utilizzando le applicazioni digitali, sono state affrontate **le sfide più significative per l'adozione di questo tipo di strumenti** nel contesto nazionale, nonché il **tipo di risorse e di supporto necessari** per la loro implementazione.

Vale la pena notare che i vincoli di tempo, il ciclo politico, le limitazioni nella disponibilità, nell'accesso e nella qualità

dei dati o la mancata considerazione della complessa realtà dei sistemi agroalimentari sono state le sfide più frequentemente evidenziate. Inoltre, il pubblico ha incluso tra le altre sfide: *la disponibilità e la capacità di chi sviluppa i modelli, la volontà politica di utilizzare questo tipo di strumenti o la disponibilità delle autorità locali a elaborare, valutare e pagare i finanziamenti, poiché la maggior parte di queste iniziative è ostacolata dalla burocrazia che allontana gli agricoltori*.

Quale dei seguenti aspetti considera una **sfida significativa** per l'applicazione pratica e l'impatto di questi strumenti quantitativi innovativi?

Per affrontare efficacemente le sfide identificate e garantire il successo dell'implementazione di tali strumenti in altre regioni, è fondamentale identificare le risorse specifiche e i meccanismi di supporto necessari per adattarli alle realtà locali. Il pubblico ha evidenziato diverse aree chiave, quali:

- **Strumenti di formazione pratici**, perché le persone devono imparare a usarli in modo efficace. Ciò richiede approcci formativi basati sulla pratica e su scenari realistici;
- **Un approccio concreto e multi attore**, che richiede uno sforzo di collaborazione che coinvolga tutte le parti interessate;
- **Un processo di sviluppo delle competenze tecniche e delle capacità**, per migliorare le competenze a livello locale;
- **Risposte rapide da parte delle agenzie locali**, per garantire che i problemi non si aggravino e che gli utenti ricevano assistenza tempestiva;

- **Team dedicati all'applicazione di questi strumenti**, per un'implementazione duratura e il massimo impatto; infine,
- **Incoraggiamento coerente e interessante** e un **ambiente ben strutturato** per l'adozione di questi strumenti.

Nuvola di lavoro che riassume la sessione

Le prossime tappe

La sessione di formazione dell'Academy si è conclusa con una serie di passi successivi, tra cui il fatto che i materiali dell'incontro e la relazione sui principali elementi discussi saranno disponibili sulla pagina dell'evento e sul canale YouTube.

Tutte le presentazioni e le registrazioni sono disponibili sulla [pagina dell'evento](#).

Partecipate al progetto, [qui](#).

Oppure iscrivetevi alla newsletter, [qui](#).

I nuovi moduli di formazione dell'Accademia saranno pubblicati prossimamente, [qui](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

